

РАЗДЕЛ. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15356212>

УДК 614.84

**ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ ПРИЗНАКОВ
НАРУШЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
И МЕРЫ ПО ИХ ПРОФИЛАКТИКЕ**

Л.А. Айвазов,
магистрант

И.Б. Елисеев,

к.т.н., доц., доц. кафедры надзорной деятельности,
Санкт-Петербургский университет государственной противопожарной
службы МЧС России им. Героя Российской Федерации генерала
армии Е.Н. Зиничева

Аннотация: В представленной статье исследуются особенности установления признаков нарушений требований пожарной безопасности и меры по их профилактике. Рассмотрены меры, принимаемые в качестве профилактики нарушений требований пожарной безопасности и их признаков. На конкретных примерах, существующих в практике надзорной деятельности МЧС России, определены случаи необходимости объявления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

Ключевые слова: пожарная безопасность, МЧС России, предостережение, индикатор риска

**FEATURES OF ESTABLISHING SIGNS OF VIOLATIONS
OF FIRE SAFETY REQUIREMENTS AND MEASURES
FOR THEIR PREVENTION**

L.A. Aivazov,
Master's student
I.B. Eliseev,

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of the Department of Supervisory Activities, Saint Petersburg University of the State Fire Service of the Ministry of Emergency Situations of Russia named after Hero of the Russian Federation, Army General E.N. Zinichev

Annotation: The presented article examines the features of establishing signs of violations of fire safety requirements and measures for their prevention. The measures taken to prevent violations of fire safety requirements and their signs are considered. Using specific examples existing in the practice of supervisory activities of the Ministry of Emergency Situations of Russia, cases of the need to declare a warning about the inadmissibility of violating mandatory requirements are identified.

Keywords: fire safety, Ministry of Emergency Situations of Russia, warning, risk indicator

Проблему пожаров можно назвать одной из самых важных в рамках общественной безопасности в целом [5, с. 280].

Пожарная профилактика является важнейшей частью обеспечения безопасности человека, так как входит в каждую из сфер его жизнедеятельности. Кроме того, проведение профилактических мероприятий обходится дешевле, чем борьба с последствиями пожаров [8, с. 471].

Приоритетной задачей органов государственного пожарного надзора является выявление нарушений требований пожарной безопасности, с целью их предотвращения и дальнейшего недопущения.

Нарушения пожарной безопасности являются первоочередной целью профилактики, так как соответствие установленным требованиям позволяет обеспечить безопасность.

Однако, пристальному вниманию, как органов государственного пожарного надзора, так и контролируемых лиц, подлежат не только нарушения требований, но и их признаки.

За нарушение требований в области пожарной безопасности, законом предусмотрена административная, уголовная, гражданская и

дисциплинарная ответственность. Но само по себе наличие признаков таких нарушений не является правонарушением.

При этом, наличие признаков нарушений установленных требований не может быть оставленным без внимания, в связи с чем законодательством предусмотрена такая мера воздействия, как предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Понятие «нарушение требований пожарной безопасности» установлено статьей 1 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» и представляет собой невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.

Термин «признак нарушения требования» в действующем законодательстве отсутствует.

Вместе с тем, следует обратить внимание на термин «индикатор риска нарушения обязательных требований», установленный частью 9 статьи 23 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №248-ФЗ).

Отклонение или соответствие конкретным параметрам, которые не являются нарушениями, но могут указывать на наличие таких нарушений, свидетельствуют о допустимости причинения вреда, угрозы жизни и здоровью людей.

Применительно к праву, Ю. А. Тихомиров под риском понимает вероятное наступление события и совершение действий, влекущих негативные последствия для реализации правового решения и могущих причинить ущерб регулируемой им сфере, модель неблагоприятного сценария реализации права, воплощение которой угрожает снижением качества правовых результатов и правового регулирования [4, с. 27].

Признак нарушения, так же, как и индикатор риска не является нарушением обязательных требований.

Приказом МЧС России от 07.06.2021 №364 «Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении федерального государственного пожарного надзора» установлен перечень 8 индикаторов. Перечень индикаторов риска

нарушения обязательных требований является полным, исчерпывающим и точным.

Индикаторы риска, как и непосредственные факты нарушений требований пожарной безопасности, являются основанием для проведения надзорных мероприятий.

В то время как признаки нарушений требований пожарной безопасности являются основанием для профилактического мероприятия – объявления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, в соответствии со статьей 49 Федерального закона №248-ФЗ.

Документ в форме предостережения включает в себя ссылку на нормативный правовой акт, устанавливающий требование, которое может быть нарушено, а также перечень действий, которые могут к этому привести. Какие-либо сведения, документы не могут быть запрошены, так же как и не может быть установлен срок на устранение признаков.

Должностные лица органов государственного пожарного надзора наделены правом на объявление предостережения с 2017 года.

Подобные сведения поступают в органы государственного пожарного надзора из иных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, от должностных лиц, граждан и организаций.

Каждые поступающие сведения подлежат оценке достоверности.

Отделами надзорной деятельности и профилактической работы районов субъектов Российской Федерации реализуется работа, в рамках рассмотрения обращения граждан, в результате которой в некоторых случаях устанавливается наличие признаков нарушений обязательных требований.

Например, в одном из поступивших обращений содержатся сведения об изменении конструкции пластиковых окон на лестничной клетке многоквартирного жилого дома, которая является путем эвакуации, а именно не обеспечена возможность свободного открывания окон изнутри, в связи с наличием замочных скважин на ручках.

Согласно положениям Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной

безопасности» (далее – Технический регламент), в соответствии с одним из условий, на объекте защиты должны быть соблюдены требования Технического регламента, а также нормативных документов по пожарной безопасности.

Подпункт «б» пункта 5.4.16 свода правил СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» устанавливает, что окна наружных лестничных клеток определенных типов должны открываться изнутри без ключа и других специальных устройств.

В настоящее время на рынке предложена возможность установки оконных ручек с замками, которые пользуются популярностью для различных целей. В том числе, такие ручки устанавливаются на лестничных клетках многоквартирных жилых домов, общественных зданий и других объектах.

Нормативное требование имеет четкое положение, которое гласит, что окна должны свободно открываться изнутри. При проведении контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом такие окна могут свободно открываться без дополнительных устройств, в том числе и ключа, что не является нарушением установленных требований.

Однако, наличие замка на оконной ручке подразумевает возможность закрытия окна, а, следовательно, и нарушение требований в перспективе. Такие обстоятельства являются признаком возможного нарушения требований пожарной безопасности, в связи с чем в адрес контролируемого лица направлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований.

Также, в адрес надзорных органов поступает значительное количество обращений граждан в части вопросов, касающихся сжигания мусора и отходов на садовых участках. В большинстве случаев выходом на место невозможно установить непосредственный факт сжигания отходов, однако, имеются признаки нарушений в виде большого количества сухой растительности, следов горения и иные.

Объявление предостережения является одной из мер, стимулирующих контролируемых лиц к добросовестному соблюдению требований в области пожарной безопасности.

Объявление предостережения не влечет за собой ответственности и предоставляет возможность контролируемым

лицам обратить внимание на конкретный проблемный вопрос и предотвратить нарушение.

Ответом на предостережение может являться возражение, в случае несогласия с изложенными фактами, или уведомление об исполнении объявленного предостережения.

Вместе с тем, наличие объявленного предостережение является одним из критерием отнесения объекта защиты к определенной категории риска, что может отразиться на периодичности проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий.

Список литературы

[1] Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности».

[2] Федеральный закон от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

[3] Ильницкий С.В., Герасимова Т.В., Малышева О.А., Завьялов Д.Е. Оценка соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности – 2023. №4 (102). [Электронный ресурс] – URL: <https://scilead.ru/article/3957-otsenka-sootvetstviya-obekta-zashchiti-trebov> (дата обращения: 03.12.2024).

[4] Ромашов Р.Ю. Индикаторы риска нарушения обязательных требований в условиях реформы контрольной (надзорной) деятельности / Р.Ю. Ромашов. – Текст: непосредственный // Исследования молодых ученых : материалы LXXXIV Междунар. науч. конф. (г. Казань, июнь 2024 г.). – Казань: Молодой ученый, 2024. 27-32 с. [Электронный ресурс] – URL: <https://moluch.ru/conf/stud/archive/518/18590/> (дата обращения: 05.12.2024).

[5] Устарханов Х.А. Риск-ориентированный подход в государственном пожарном надзоре / Х.А. Устарханов. – Текст : непосредственный // Молодой ученый. – 2023. № 36 (483). 280-283 с. [Электронный ресурс] – URL: <https://moluch.ru/archive/483/105785/> (дата обращения: 09.12.2024).

[6] Фомин А.В. Планирование мероприятий по профилактике риска причинения вреда охраняемым законом ценностям в области пожарной безопасности / А.В. Фомин, А.Е. Добрынина // Политематический сетевой электронный научный журнал «Меридиан». – 2021. [Электронный ресурс] – URL: <https://meridian-journal.ru/site/article01bd/> (дата обращения 05.12.2024).

[7] Фомин А.И. Профилактика нарушений обязательных требований в области пожарной безопасности на предприятиях угольной промышленности при возникновении чрезвычайной ситуации в мирное и военное время / А.И. Фомин, Д.А. Бесперстов, А.А. Моисеев, М.В. Просин // Научно-технический журнал «Вестник» – 2021. №2. 41-45 с.

[8] Чебыкин В.В. Эффективность проведения профилактических мероприятий должностными лицами надзорных органов МЧС России / В.В. Чебыкин // Международный научный журнал «Вестник науки». – 2024. №3 (72). Том 2. 467-472 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Federal Law of 21.12.1994 No. 69-FZ "On Fire Safety".

[2] Federal Law of 31.07.2020 No. 248-FZ "On State Control (Supervision) and Municipal Control in the Russian Federation".

[3] Il'nitskiy S.V., Gerasimova T.V., Malysheva O.A., Zavyalov D.E. Assessment of Conformity of a Protected Object with Fire Safety Requirements – 2023. No. 4 (102). [Electronic resource] – URL: <https://scilead.ru/article/3957-otsenka-sootvetstviya-obekta-zashchititrebov> (date accessed: 03.12.2024).

[4] Romashov R.Yu. Indicators of the risk of violation of mandatory requirements in the context of the reform of control (supervisory) activities / R.Yu. Romashkov. – Text: direct // Research of young scientists: materials of the LXXXIV Int. scientific conf. (Kazan, June 2024). – Kazan: Young scientist, 2024. 27-32 p. [Electronic resource] – URL: <https://moluch.ru/conf/stud/archive/518/18590/> (date of access: 05.12.2024).

[5] Ustarkhanov Kh.A. Risk-oriented approach in state fire supervision / Kh.A. Ustarkhanov. – Text: direct // Young scientist. – 2023. No. 36

(483). 280-283 p. [Electronic resource] – URL: <https://moluch.ru/archive/483/105785/> (date accessed: 09.12.2024).

[6] Fomin AV Planning measures to prevent the risk of harm to legally protected values in the field of fire safety / AV Fomin, AE Dobrynina // Polythematic network electronic scientific journal "Meridian". – 2021. [Electronic resource] – URL: <https://meridian-journal.ru/site/article01bd/> (date accessed 05.12.2024).

[7] Fomin AI Prevention of violations of mandatory requirements in the field of fire safety at coal industry enterprises in the event of an emergency in peacetime and wartime / AI Fomin, DA Besperstov, AA Moiseev, MV Prosin // Scientific and technical journal "Bulletin" – 2021. No. 2. 41-45 p.

[8] Chebykin V.V. Efficiency of preventive measures by officials of supervisory bodies of the Ministry of Emergency Situations of Russia / V.V. Chebykin // International scientific journal "Bulletin of Science". – 2024. No. 3 (72). Volume 2. 467-472 p.

© Л.А. Айвазов, И.Б. Елисеев, 2025

Поступила в редакцию 08.03.2025

Принята к публикации 13.03.2025

Для цитирования:

Айвазов Л.А., Елисеев И.Б. Особенности установления признаков нарушений требований пожарной безопасности и меры по их профилактике // Инновационные научные исследования. 2025. № 3-1(55). С. 22-29. URL: <https://ip-journal.ru/>